

BOLALARNING PSIXIK RIVOJLANISHIDA KORREKTSIYA VA KOMPENSATSIYA O'RNI

Muxammadaziz Xalilxo'jaevich Jo'raxo'jaev

Andijon Davlat pedagogika instituti

Katta o'qituvchisi

Botirjonova Dildora Botirjon qizi

Oligofrenopedagogika yo'nalishi 101- guruh

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14279834>

Annotatsiya: Mazkur maqola bolalarning psixik rivojlanishida korrektsiya va kompensatsiya jarayonlarining o'rnini haqida. Maqolada bolalar psixikasidagi og'ishlarni tuzatish (korrektsiya) va ushbu og'ishlarni bartaraf etish uchun zarur bo'lgan to'ldirish (kompensatsiya) usullari batafsil tahlil qilinadi. Psixologik va pedagogik tuzatish metodlari, shuningdek, individual va guruh terapiyasining samaradorligi ko'rib chiqiladi. Korrektsiya va kompensatsiyaning bolalarning ijtimoiy moslashuvi hamda shaxsiy o'sishiga qanday ta'sir qilishi ham o'rganiladi. Ushbu mavzu psixologiya, pedagogika va bolalar bilan ishlashda tajribaga ega mutaxassislar, shuningdek, ota-onalar uchun juda muhimdir.

Аннотация: данная статья посвящена роли коррекционно-компенсаторных процессов в психическом развитии детей. В статье подробно разбираются методы коррекции (коррекции) отклонений в детской психике и необходимые для устранения этих отклонений дополнения (компенсации). Рассматриваются методы психолого-педагогической коррекции, а также эффективность индивидуальной и групповой терапии. Также будет изучено, как коррекция и компенсация влияют на социальную адаптацию детей, а также на их личностный рост. Эта тема очень важна для специалистов с опытом работы с детьми в области психологии, педагогики, а также для родителей.

Annotation: this article is about the role of Correction and compensation processes in the psychological development of children. The article analyzes in detail the methods of Correction of deviations in the psyche of children (correction) and filling (compensation) necessary to eliminate these deviations. Psychological and pedagogical correction techniques are considered, as well as the effectiveness of individual and group therapy. How correction and compensation affect children's social adaptation and personal growth is also studied. This topic is very important for professionals with experience in psychology, pedagogy and working with children, as well as for parents.

Kalit so'zlar: Psixologik tuzatish pedagogik yondashuvlar ijtimoiy moslashuv shaxsiy o'sish terapiya.

Ключевые слова: психологическая коррекция педагогические подходы социальная адаптация личностный рост терапия.

Keywords: psychological correction pedagogical approaches social adaptation personal growth therapy.

Bolalarning psixologik rivojlanishi, ularning shaxsiy o'sishi va jamiyatda moslashuvi uchun muhim jarayonlarni o'z ichiga oladi. Psixologik va pedagogik yondashuvlar, shu jumladan, bolalardagi psixologik og'ishlarning tuzatilishi va bu og'ishlarning kompensatsiyasi, o'zgarishlarning normallashtirishi uchun asosiy omillardir. Ushbu maqola bolalardagi psixologik

og'ishlarni to'g'rilash (korreksiya) va ularning etkazilgan zararini qoplash (kompensatsiya) jarayonlarini chuqur tahlil qiladi. Psixologik va pedagogik metodlar, shuningdek, individual va guruh terapiyalarining samaradorligi haqida so'z boradi. Ushbu jarayonlar bolalarning ijtimoiy moslashuvi va shaxsiy o'sishiga qanday ta'sir qilishi ko'rib chiqiladi. Psixologlar, pedagoglar, shuningdek, bolalar bilan ishlovchi mutaxassislar va ota-onalar uchun ushbu mavzu katta ahamiyatga ega. Asosiy qisim Maqolada bolalarning psixologik rivojlanishi va jamiyatda moslashish jarayonlari muhokama qilinadi. Ushbu rivojlanishning muhim jihatlardan biri, bolalardagi psixologik og'ishlarning to'g'rilanishi va kompensatsiya jarayonlaridir. Psixologik og'ishlar bolalar rivojlanishiga, ularning o'ziga bo'lgan ishonchiga va ijtimoiy munosabatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun, bolalar bilan ishlashda psixologik yondashuvlar katta ahamiyatga ega. Psixologik va pedagogik korreksiya: Psixologik og'ishlarni to'g'rilash bolalarning o'zini anglashiga, hissiyotlarini boshqarishiga va ijtimoiy munosabatlarida yaxshilanishga yordam beradi. Pedagogik va psixologik metodlar bolaning o'qish va jamiyatda moslashish jarayonini qo'llab-quvvatlashi kerak. Korreksiya jarayonida bolalarning salbiy xulq-atvorini o'zgartirish, o'z-o'zini baholashni yangilash va ijtimoiy muloqotda yaxshilanishni ta'minlash zarur. Kompensatsiya: Psixologik og'ishlar bolalarning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Kompensatsiya jarayoni bolaning zaif tomonlarini qoplash, imkoniyatlarini kengaytirish va yangi malakalar o'rgatish orqali amalga oshiriladi. Masalan, bolada jismoniy yoki emotsional nuqsonlar bo'lsa, kompensatsiya yordamida u boshqa sohalarda muvaffaqiyatlarga erishishi mumkin. Bu jarayon bolaning psixologik holatini yaxshilashga va o'zini hurmat qilishiga yordam beradigan terapiyalarining samaradorligi: Psixologik va pedagogik metodlarning samaradorligi bolalarning individual ehtiyojlariga qarab farq qiladi. Shuningdek, guruh terapiyasi bolalar o'rtasidagi ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish va muammolarni birgalikda hal qilishda muhim ahamiyatga ega. Har ikki usulning birlashishi, bolaning ijtimoiy moslashuvini va psixologik holatini yaxshilashda samarali bo'lishi mumkin. Jamiyatdagi moslashuv: Bolalar jamiyatda muvaffaqiyatli moslashish uchun ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishi kerak. Psixologik va pedagogik yondashuvlar bu jarayonni osonlashtiradi, bolalar ongli ravishda o'zlarini jamiyatdagi o'rnini qanday anglashini o'rganadilar. Ularning psixologik rivojlanishi jamiyatda o'z o'rnini qanday ko'rishiga va o'zini qabul qilishiga ta'sir qiladi. Ota-onalar va mutaxassislar roli: Bolalar psixologik va pedagogik rivojlanishida ota-onalar va mutaxassislarining roli juda muhimdir. Ota-onalar bolaning uyda qanday rivojlanayotganini tushunib, ularning ehtiyojlarini aniqlashlari kerak. Mutaxassislar esa, bolalarning psixologik va ijtimoiy rivojlanishiga yordam berish uchun zarur metodlarni qo'llashlari zarur. Bu jarayon bolalarning sog'lom rivojlanishiga va jamiyatda muvaffaqiyatli moslashishiga ta'sir qiladi. Bunday tahlillar bolalarning psixologik va ijtimoiy rivojlanishi bo'yicha metodik yondashuvlarni rivojlantirishga yordam beradi. Psixologik korreksiya va kompensatsiya jarayonlari bolalar uchun zarur bo'lib, ularning hayot sifatini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa: Bolalarning psixologik rivojlanishi va jamiyatga muvaffaqiyatli. Bolalarning psixologik rivojlanishi va jamiyatga muvaffaqiyatli moslashishi uchun psixologik va pedagogik usullar muhim ahamiyatga ega. Psixologik og'ishlar bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchi, ijtimoiy munosabatlari va hayot sifati uchun salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, shuning uchun psixologik korreksiya va kompensatsiya jarayonlarini amalga oshirish zarur. Bu jarayonlar

bolalarga yangi imkoniyatlar yaratish, ularning ijtimoiy ko'nikmalarini oshirish va o'zligini anglashni yaxshilashga yordam beradi. Individual va guruh terapiyalari samarali yondashuv orqali bolalarning psixologik holatini yaxshilashga imkon yaratadi. Guruh terapiyasi bolalar o'rtasidagi ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishda alohida ahamiyatga ega. Ota-onalar va mutaxassislar o'rtasida yaqin hamkorlik, bolalarning ehtiyojlarini aniqlash va ularga zarur yordamni taqdim etish, ularning jamiyatda muvaffaqiyatli moslashishiga yordam beradi. Bolalarning psixologik rivojlanishi jamiyatdagi ijtimoiy muhit va pedagogik yondashuvlarga bog'liq. Bularning barchasi bolalarning o'zini hurmat qilishini, hissiyotlarini boshqarish qobiliyatini va ijtimoiy munosabatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu kompleks yondashuvlar bolalarning hayot sifatini yaxshilaydi va ularga kelajakda muvaffaqiyatli jamiyatda moslashishni ta'minlaydi.

References:

1. Vygotskiy.L.S.(1978). Jamiyatdagi aql: Oliy psixologik jarayonlarning rivojlanishi. Garvard universiteti ma'lumoti.
2. Erikson.E.H.(1963). Bolalik va jamiyat Nyu-York: Norton.
3. Baumrind.D. (1991). Ota- onalik uslubining o'smiringa ta'siri